

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI DARSLARIDA DIDAKTIK O'YINLAR

**Allaberganova Nasiba Muradovna¹,
Xajibayeva Surayyo Mahmudjanovna²,
Allabergenova Gulnoza Baxodirovna³,
Babajanov Umar Usmonovich⁴**

¹⁻²⁻³⁻⁴Urganch davlat universiteti o'qituvchilari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545074>

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda informatika va axborot texnologiyalari darslari jarayonida o'qitishni samarali olib borish maqsadida pedagogik metodlardan biri bo'lmish didaktik o'yinlar xususan krossvordning bir nechta turlari keltirib o'tilgan. "Informatika" fanidan krossvordlardan namunalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: didaktik o'yin, krossvord, pedagogik mahorat.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquqtartibotni, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, jahon talablari darajasida ta'lim olishi va kasb egallashi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi. Yangi sharoitlardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, 2017-2021-yillarga mo'ljallangan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta'limi hodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaroriga muvofiq, ta'lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta'minlash, ta'limning zamonaviy metodologiyasini yaratish, davlat ta'lim standartlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, o'quv-metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish hamda pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish va shu bilan birga o'quv jarayonida o'qitishni samarali olib borish maqsadida turli xil metodlardan foydalanishni taqozo etadi.

Bugungi zamon o'quvchilari o'zining aqliy salohiyatini ro'yobga chiqarishga intiladi, u o'z kuchini ishga solishning yanada faol usullarini

qidiradi. Ilm dargohining vazifasi - o'sib borayotgan yosh avlodga hayotda ma'no va uning munosib o'rnini topishga yordam berish, buning uchun munosib shart -sharoitlar yaratish. Ilm dargohida yosh avlodlarning o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni qiziqish bilan bajarishga imkon beradigan ta'lim tizimini amalga oshirish kerak. Har bir o'qituvchi barcha imkoniyatlardan foydalanishi kerak, shunda farzandlarimiz qiziquvchanlik bilan o'rganadilar. Informatika fanining jozibali tomonlarini, uning aqliy qobiliyatlarini yaxshilashdagi, qiyinchiliklarni yengib o'tishdagi imkoniyatlarini tushunadilar va boshdan kechiradilar. Ta'limning noan'anaviy, nostandart shakllaridan, xususan didaktik o'yinlardan foydalanish o'quv jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hammamizga ma'lumki ommabop bo'lgan krossvord o'yini o'quvchilarda qiziqish uyg'otishi tabiiydir. Krossvord ko'rinishidagi so'rov shakli o'quvchilar uchun har doim qiziqarli va o'ziga tortadigan usuldir. Ushbu o'yinga o'quvchilar shu darajada kirishib ketadilarki, hatto, o'zlari ham informatikaning turli mavzulari bo'yicha krossvordlar tuzishlari mumkin. Mustaqil ijodiy faoliyatning bunday shakli foydali bo'lishi bilan birga, faqatgina bilimdon o'quvchilarnigina emas, balki past o'zlashtiruvchilarni ham qamrab oladi. Boshqa o'quv fanlaridan past o'zlashtiruvchi talabalar ko'pincha informatikadan yaxshi va tirishqoq talabalarga aylanadilar.

Krossvord - inglizcha "cross-word" so'zidan olingan bo'lib, "so'zlar kesishmasi" degan ma'noni bildiradi. Krossvordlar sodda va murakkab tuzilgan bo'lib, o'quvchilarning yosh parametrlari va nechanchi sinfda o'qishi hisobga olinadi. Masalan, informatika darsida shu fanni o'ziga mos keladigan atamalar kesishmasidan tuziladi.

Quyida "Informatika" fanidan krossvordlardan namunalar keltiramiz.

	B									
1	R	E	G	I	O	N	A	L		
2	O	P	E	R	A					
3	W	W	W							
4	S	A	Y	T						
5	S	E	R	V	E	R				
6	A	R	P	A	N	E	T			

1. Tarmoq nomi

2. Web brauzer

3. Dunyo o'rgimchak to'ri

4. O'zaro bog'langan bir necha web sahifalar majmui web..

5. Web sahifa va veb saytlar saqlanuvchi internetga

6. Internetga asos bo'lgan tarmoq

ulangan majmua kompyuter

1-rasm. Kalit so'zli krossvord.

Krossvordlar odatda trapetsiya, to'g'rito'rtburchak shakllarda beriladi. Quyida biz o'quvchilarning qiziqishini orttirish maqsadida uning shaklini o'zgartirib gul tasviriga joylashtirdik.

2-rasm. R-harfi bilan tugaydigan so'zli gul shaklidagi krossvord

1. Qattiq disk (vinchester).
2. Axborotlarni ko'rish qurilmasi (monitor).
3. Rasmlar va matnlarni kompyuter xotirasiga kiritish uchun xizmat qiladigan qurilma (skaner).
4. Magnit lentada arxiv ma'lumotlarni saqlash uchun xizmat qiladigan qurilma (strimmer).
5. Arifmetik yoki mantiqiy amallarni bajarib, butun sistemaning ishini nazorat qiluvchi qurilma (prozessor).

Ta'lim jarayonida o'yinlardan foydalanish o'quvchilarni xursand qilish maqsadida foydalanilmasligi zarur. U albatta didaktik bo'lishi, ya'ni darsda hal qilinadigan aniq o'quv tarbiyaviy vazifalarga bo'ysunishi kerak. Shuning uchun ham, o'yin avvaldan rejalashtiriladi, uning dars tuzilmasidan o'rni yaxshilab o'ylab chiqiladi, uni o'tkazish shakli belgilab olinadi va shu asosda o'yinlar tayyorlanadi. O'yinli texnologiyalar o'qitishning boshqa shakllari va metodlari kabi yuqori samara beradi. Talabaga har qanday fan, hususan, informatika fanining zamonaviy rivojlanish darajasidagi bilimlarni berish o'yinning asosiy maqsadi bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, o'yin texnologiyalardan foydalanib mashg'ulotlarni olib borishni faol o'qitish shakllaridan biri deb qarash mumkin. Bunday darslar o'qituvchi va o'quvchilarning ijodiy yondashuvini, o'quvchilarning faol bilish faoliyati jarayonida malakalarni o'zlashtirishlarini, o'zining kelajakdagi

pedagogik faoliyatida o'yinli texnologiyalaridan foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantirishni ko'zda tutadi. O'yinli texnologiyalardan foydalanib mashg'ulotni tashkil etish va o'tkazish o'rganilayotgan materialga doir atamalarni mukammal tushunishda va eslab qolishda stimuly bo'lib hisoblanadi. O'yinli texnologiyalar natijasida o'quvchilarning bilish faoliyati rivojlanadi, o'quv materialini yaxshi o'zlashtiradi, olgan bilimlarini mustahkamlaydi va shu fanga qiziqishi ortadi. Har bir darsni qiziqarli va keng doirali qilib, boshqa fanlar bilan bog'liq holda o'tkazilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu texnologiyalarning ahamiyati bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lgan yosh avlodni fikrlash doirasini rivojlantiradi, mustaqil va erkin fikrlashga o'rgatishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Informatika va axborot texnologiyalar. A.Sattorov o'qituvchi" nashriyot matbaa ijodiy uyi 2008
2. Yuldashev U.Yu., Zakirova F.M. Методика преподавания информатики. Учебник для педагогических вузов. – Т. 2005.
3. <http://library.ziyonet.uz/ru/book/47956>
4. <https://kun.uz/uz/60638009>
5. <https://daryo.uz/2022/01/28/shaxsan-ozim-rahbarlik-qilaman-shavkat-mirziyoyev-boshchiligida-maktab-talimini-isloh-qilish-kengashlari-tuziladi/>
6. International conference on learning and teaching 2022/1. International scientific conference(2022-year 15-february, Uzbekistan,Tashkent) 29-34-bet